

МЕСТО ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

**Исманова Одина Толькинбоевна¹,
Мухитдинова Шахло Кодир кизи²,
Нуриддинова Гавхархон Нумонхон кизи³,
Абдухамидова Ширмоной Рахматилло кизи⁴**

¹Phd. Доцент, ²Стажёр учительница, ³Магистр, ⁴Студент
Наманганский Государственный Университет

г.Наманган, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379243>

Аннотация: В этой статье показано, как развить у студентов интерес к физике на практических занятиях, как организовать самостоятельное обучение. Кроме того, показано использование задач-оценок на уроках и во внеклассных занятиях в академических лицеях и общеобразовательных школах.

Ключевые слова: Средняя школа, углублённый класс, проблема качества, задача на оценку, мощность, сила, самолёт, двигатель, уравнение Клапейрона. граничное значение, физическая модель, физическое рассуждение, навык, научное исследование.

В настоящее время быстрое развитие науки и техники увеличило потребность в инженерных изобретателях, высококвалифицированном техническом персонале в различных областях, как с точки зрения количества, так и качества. В средней школе необходимо заложить фундамент для подготовки конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов в этой области. Учитывая это, в последние годы в стране открываются специализированные школы и отдельные классы с физико-математическим углублением.

В углубленных классах физики требуется, чтобы по-новому взглянуть на образовательный процесс. Зарубежный опыт в частности, если мы проанализируем преподавание физики в президентских школах, в школах Японии, Кореи и нашей страны, они больше ориентированы на практику, чем на теорию. Это потому, что им необходимо понять физическую основу процессов в природе и технологии посредством изучения физических законов и различных процессов. Это требует дальнейшего развития у учащихся научного мировоззрения, логического мышления и способностей.

В средних школах есть два типа практических занятий по физике: лабораторные работы и решение задач.

В лаборатории приводится рабочая формула и указаны необходимые физические величины. необходимо привести формулу и произвести расчет. Это не в полной мере развивает логическое мышление и творческие способности учащихся. Это связано с тем, что модель рассматриваемого физического процесса известна и все величины первого порядка, которые необходимо вычислить, готовые даются.

Недостаточно организовать практику в такой форме, учитывая, что студенты физико-математического профиля будут учеными или инженерами, которые будут проводить дальнейшие исследования.

Для получения учащимся глубоких знаний по физике на практике, помимо традиционных задач, должны быть представлены задачи качества и оценки. В занятиях решения задач задаются требуемые физические величины и необходимо найти какой-то параметр.

Понять процесс, который является основным в задачах качества понимание и описание взаимозависимости процессов на основе физических законов [1].

В задачах-оценках необходимо рассчитать требуемое значение физической величины, используя рабочую формулу, проводя различие между основными и неосновными физическими величинами, участвующими в процессе.

Значит, для решения задачи-оценок необходимо разобраться в физическом явлении, создать модель с учетом изменения основных физических величин, знать, что результат близок к реальности.

Вопросы для задач-оценок более сложные, чем вопросы из простого учебника или сборников задач. Поэтому такие задачи следует использовать в общеобразовательных школах и группах академических лицеев с углубленными классами по физике. В наших предыдущих статьях мы предлагали разработку задач и их методы оценки граничных значений некоторых физических параметров в простых задачах с целью развития навыков у учащихся. [2]

После того, как учащиеся разовьют навыки и элементарные навыки, можно повысить уровень сложности задач, рассматриваемых на уроках. Вопросы оценки можно разделить на три группы.

Задачи 1-ой группы - простые задачи, и результаты, полученные практически по всем величинам, оценивается правильность к реальности. Например, результаты, полученные для таких величин, как скорость, ускорение или коэффициент трения во время решения задачи, основаны на том, может ли проблема быть решена путем сравнения ее с реальными величинами.

Во второй группе требуется оценка некоторых величин с использованием заданных физических параметров, которые описывают физический процесс.

Задачи третьей группы в основном происходят в окружающем мире требуется вычислить некоторые размеры объектов, участвующих в физических процессах, физические размеры в задачах такого типа не приводятся. Ученик сам решает, какие параметры известны, и какие параметры требуется найти. Это требует от ученика глубоких знаний и наблюдения.

В заключение следует отметить, что использование задач - оценок во время занятий имеет большое значение для физического наблюдения учащихся. Если ученик научится решать задачи на оценивание, он легко поймет рассматриваемое физическое явление, разработает простую физическую модель этого явления, сможет выбирать реальные значения физических величин и, наконец, сможет иметь опыт. В некоторых случаях ученик, решающий задачу, должен выбрать физические величины и их числовые значения, необходимые для решения задачи. Это создает возможность,

прежде всего, для ученика понять связь между объектом исследования и окружающим его миром. Кроме того, он научится не только получать конечный результат, но и глубоко и подробно анализировать физические явления.

Конечно при решении задач-оценок ученик должен хорошо разбираться в физике, математике, естественных науках и подобных предметах на уровне средней школы. Ученик, способный решать задачи качества и оценки по физике, в будущем сможет стать специалистом с глубокими знаниями предмета и сможет без труда заниматься в будущих исследованиях.

Использованная литература:

1. Бердиева Х., Эсанниязова Ф. «Некоторые основные требования к обучению студентов методам решения задач по физике». Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека Материалы Республиканской научной конференции молодых ученых и одаренных студентов. 8-9 апреля 2010 г.
2. Бабаходжаев Ю.С., О.Т. Исманова, Ю.Ю. Саипов «Формирование у студентов углубленного анализа физических процессов путем оценки граничных значений физических величин». Вестник НамГУ Спецвыпуск 2020.
3. Л.А. Сена «Сборник вопросов по физике», Москва. Великая школа 1986
4. В.С. Дмитриев «Оценка физических задач» 2008 №12 с. 26-30.
5. Меледин Г.В. «Задачи - оценка». Quantum. 1983 №7 с.55.

